

IMPARARE PER CAMBIARE:

l'educazione online nel contesto carcerario

AUTRICE

Virginia De Carli

Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione

virginia.decarli@edu.unito.it

SCUOLA

L'articolo è stato revisionato dagli studenti e dalle studentesse di prima media della Scuola Secondaria di Primo grado Rosselli dell'Istituto comprensivo Via Ricasoli di Torino.

SAI QUALE È LA FUNZIONE DEL CARCERE?

In Italia fino alla fine del '900 il carcere ha avuto una funzione esclusivamente punitiva, che consisteva nell'utilizzare strumenti di sofferenza fisica e privazione di benefici e diritti. A fine '900 la situazione cambiò, infatti venne aggiunta una funzione rieducativa, basata sul rispetto della dignità umana e dei particolari bisogni di ogni persona.

Nel tempo questa funzione ha permesso di creare una situazione in cui le persone in carcere possano compiere un percorso di cambiamento, riflettendo su ciò che hanno fatto per poter migliorare se stessi. Questi percorsi devono essere supportati da delle figure di riferimento (educatori, direttori delle strutture carcerarie, forze dell'ordine) attraverso la creazione di attività educative e formative, come per esempio laboratori, corsi, giochi, ecc. Le attività che vengono svolte riguardano diversi ambiti:

- Culturale: teatro, yoga, laboratori creativi, di lettura e scrittura, di creazione e gestione di piccole biblioteche;
- Sportivo: in cui si pratica il calcio, la pallacanestro, la danza, la pallavolo, il ping-pong, e molti altri;
- Lavorativo: dove possiamo trovare lavori di panetteria, ristorazione, manutenzione degli impianti elettrici, manutenzione di sentieri di montagna e oggetti, ecc.;
- Formativo: lezioni, corsi, laboratori didattici, come quelli che si svolgono normalmente a scuola.

Soprattutto per quest'ultimo ambito negli ultimi anni sono stati creati progetti di educazione online. Questo ha permesso di ampliare i corsi, tra cui gli studenti possono scegliere e facilitare la realizzazione delle lezioni

COS'È L'EDUCAZIONE ONLINE?

Dopo il periodo di pandemia che abbiamo vissuto, probabilmente ci siamo abituati a termini come digitale, DAD (didattica a distanza), piattaforme ecc... Va precisato che l'educazione online è un **metodo educativo**¹ che si basa sull'utilizzo consapevole di tecnologie multimediali, di internet e degli strumenti digitali. La possibilità di usare il digitale facilita l'accesso a risorse e servizi, come per esempio lezioni, corsi universitari, materiali informativi e scolastici. Durante il percorso sono presenti altre figure professionali, come i tutor o i facilitatori che aiutano gli studenti a comunicare tra loro o con gli insegnanti e a utilizzare i diversi strumenti messi a disposizione.

LO SAI CHE IN EUROPA NEGLI ULTIMI ANNI SONO STATI REALIZZATI MOLTI PROGETTI CHE RIGUARDANO L'EDUCAZIONE ONLINE NELLE CARCERI?

Come si può vedere dalla mappa sono tanti gli stati in Europa che si sono concentrati su questa tematica: Italia, Portogallo, Austria, Germania, Spagna e Regno unito.

Vediamoli insieme

 Progetto Grundtving: questo progetto è stato realizzato in Italia, precisamente in Campania, all'interno della **casa di reclusione²** di Eboli. Gli studenti hanno potuto frequentare delle lezioni online che l'università di Salerno ha messo a disposizione. Tutto questo è stato possibile grazie all'utilizzo di una piattaforma che si chiama WebCT all'interno della quale le persone in carcere potevano accedere ai corsi di proprio interesse. Alcune di queste riguardano corsi della scuola media, delle superiori o corsi dell'università in cui vengono affrontate diverse materie in base all'ordine scolastico di riferimento.

Progetto Trio: questo progetto si è svolto all'interno del carcere di Porto Azzurro, Isola d'Elba (Toscana). Trio ha altri 18 luoghi nel mondo in cui si realizza **formazione a distanza**³, quello Toscano è il diciannovesimo. In questo caso sono state create all'interno del carcere 10 postazioni con computer, in cui le persone potevano accedere alla piattaforma Trio dove ci sono circa 1441 corsi online. In questo progetto gli studenti sono stati seguiti da dei tutor, che avevano il compito di facilitare la trasmissione dei contenuti.

CHE COS'È UNA PIATTAFORMA?

La piattaforma digitale è una struttura digitale in grado di connettere tra loro diversi sistemi e mostrarli a chi vi accede in maniera semplificata. Come, ad esempio, un app mobile o un sito web.

 In Portogallo sono stati realizzati dei laboratori all'interno della realtà di Porto, che è una delle carceri portoghesi con il più grande numero di persone che frequentano dei corsi online. Questo progetto è stato realizzato insieme all'Università Aberta di Lisbona. In una sala del carcere è stata allestita una vera e propria scuola, dove le persone possono tutt'ora frequentare corsi per prendere la licenza elementare, media e superiore.

 In Austria si parla del progetto EQUAL round one "Telfi", dove in 6 prigioni dello stato è stata data la possibilità alle persone di connettersi al "Telfi-Server" all'interno del quale vi sono numerosi corsi che si possono seguire, come per esempio falegnameria, fabbri del ferro o di utilizzo del computer (ECDL).

CHE COS'È UN SERVER?

Un server è un dispositivo fisico nel quale vengono custoditi dati e informazioni, che vengono trasmessi ad altri dispositivi a lui connessi.

 In Germania, è presente il progetto elis, simile per certi versi al progetto austriaco attraverso il quale 50 prigioni tedesche sono collegate a "elis-server" che offre circa 160 corsi diversi.

 In Spagna sono stati avviati diversi progetti dalla Fondazione Diagrama, tutti per la formazione dei giovani adulti presenti nelle carceri. Con questi progetti hanno creato un vero e proprio Campus giovanile, una università online per giovani dove ci si può

confrontare tra studenti e professori. I corsi riguardano anche la formazione scolastica obbligatoria (lezioni delle elementari, delle medie e delle superiori).

Nel Regno Unito, sono presenti:

- Polaris: in 7 prigioni londinesi è stata creata una stanza con più computer. Attraverso le postazioni digitali le persone hanno la possibilità di accedere ad un certo numero di siti per fare ricerche e studiare, i quali sono stati inseriti nella cosiddetta lista bianca, cioè siti ritenuti sicuri.
- Learndirect: questo progetto riguarda 27 prigioni inglesi, all'interno delle quali ci sono dei computer con cui si può accedere alla piattaforma learndirect che possiede circa 400 corsi (come ad esempio matematica, italiano) test ed esami online.

QUALI SONO I VANTAGGI DELL'EDUCAZIONE ONLINE IN CARCERE?

Fare educazione online permette di creare interazioni con altre persone, tra due o più persone, tra studente e docente. Quest'ultimo diventa il un punto di riferimento per gli studenti, aiutandoli a riscoprire le proprie passioni e orientandoli verso il completamento degli studi.

L'educazione online nelle carceri permette a ognuno di iniziare un percorso di sviluppo e crescita personale, rendendo i diversi soggetti più consapevoli e attivi nella società, oltre a promuovere un cambiamento, verso quella che è la rappresentazione della persona che vive in un contesto carcerario.

SAI QUANTE CAPACITÀ PERMETTE DI SVILUPPARE L'EDUCAZIONE ONLINE?

In qualsiasi contesto l'educazione online permette a chi vi partecipa di sviluppare molteplici competenze tra cui:

- tecnologiche e digitali (di utilizzo dei diversi strumenti come computer, piattaforme, applicazioni...)
- sociali e relazionali, come ad esempio capacità comunicative, di dialogo e di ascolto permettendo il confronto tra le diverse idee delle persone e la capacità di rispettare

quelle divergenti dalle proprie, nonostante le differenze culturali e le barriere linguistiche;

- pensiero critico, cioè saper ragionare, analizzare e comprendere meglio le informazioni, sapendole poi usare anche a livello quotidiano;
- **problem solving**⁴, risolvere i problemi che si incontrano, trovando la migliore risposta possibile per risolvere un problema;
- collaborative, cioè lavorare in gruppo e condividere esperienze;
- creative, di rielaborare le informazioni, flessibilità;
- capacità professionali, da utilizzare nel mondo del lavoro, come ad esempio saper organizzare il proprio lavoro, lavorare in gruppo, prendere decisioni.

L'EDUCAZIONE ONLINE NELLE CARCERI INCONTRA PERÒ ALCUNI OSTACOLI SU CUI BISOGNA LAVORARE PER POTER MIGLIORARE.

Spesso gli ostacoli più grossi sono le stesse tecnologie, a causa della paura che le persone hanno di ciò che è nuovo e che non conoscono bene. Alcune persone non hanno le conoscenze di base per utilizzare bene gli strumenti che hanno a disposizione. Serve infatti una formazione per imparare a lavorare con le tecnologie e per poterle utilizzare in modo adeguato.

Un altro ostacolo può riguardare la difficoltà per chi è stato condannato a stare in carcere per un breve periodo (inferiore ai 5 anni) ad iscriversi ai corsi, a causa delle tempistiche troppo lunghe. Spesso non c'è il tempo per poter intraprendere un percorso di questo tipo, a causa dell'elevato numero di documenti e richieste che devono essere effettuate.

Spesso vi è anche una scelta troppo limitata di corsi, con lezioni che riguardano lavori ormai superati e che non sarebbero utili nel mondo di oggi.

Inoltre, una volta finito il periodo in carcere, le persone potrebbero trovarsi in difficoltà a continuare da soli un percorso legato all'istruzione e alla formazione.

IN CONCLUSIONE

L'educazione online permette ai detenuti di poter ricostruire la propria identità e i propri rapporti all'interno del mondo sociale, favorendo un percorso di reinserimento sociale migliore con una riduzione della **recidiva**⁵, ovvero della possibilità di fare nuovamente reati e tornare in carcere. Tale risultato diventa possibile perché attraverso la partecipazione a

questi progetti di educazione le persone vengono motivate al cambiamento e incluse socialmente e digitalmente nella società esterna al carcere, grazie alle competenze che hanno ottenuto durante i percorsi di educazione online.

GLOSSARIO

1. **Metodo educativo:** l'insieme ordinato e strutturato degli atti, dei procedimenti e delle intenzioni orientate alla formazione dell'educando.
2. **Casa di reclusione:** tipologia di carcere in cui sono detenuti coloro che hanno riportato una condanna definitiva che supera i cinque anni.
3. **Formazione a distanza:** tipo di formazione che utilizza i contenuti formativi attraverso risorse e strumenti offerti dalle tecnologie audiovisive e informatiche.
4. **Problem solving:** un'espressione inglese che significa: *soluzione dei problemi*. Si tratta di un processo, un'attività mentale grazie al quale, quando ci troviamo di fronte a un problema, esaminiamo la situazione e facciamo ipotesi su come risolverla o su quale sia la strada migliore da percorrere.
5. **Recidiva:** la ricaduta, una volta usciti dal carcere, nel reato di una persona già in precedenza condannata, che può comportare un aumento di pena.

BIBLIOGRAFIA

- Arcangeli B., Diana P., Di Mieri F., Suriano G.; *“L’e-learning in carcere: una proposta”*, Università di Salerno, Liceo Scientifico “E. Medi”, ICATT di Eboli.
- Diana P. *“L’e-learning in carcere. Esperienze, riflessioni e proposte”*. Rivista cambio, anno III, numero 6/dicembre 2013
- Hammerschick W. *“Report on e-learning in European prisons - Concepts, organisation, pedagogical approaches in prison education”* - LICOS, Learning infrastructure for Correctional Services
- José António Moreiraa, Sara Dias-Trindadeb; *“Online Learning Environments enriched with audiovisual technologies and its impact on the construction of virtual communities in Higher Education in prison context”*.
- Monteiro A., Barros R., Leite C. *“Lifelong learning through e-learning in european prisons: rethinking digital and social inclusion”*. CIIE – Centre for Research and Intervention in Education, Faculty of Psychology and Education Sciences, University of Porto/ RECI – Research in Education and Community Intervention, Instituto Piaget (PORTUGAL) 2 RECI – Research in Education and Community Intervention, Instituto Piaget (PORTUGAL) 3 CIIE –Centre for Research and Intervention in Education, Faculty of Psychology and Education Sciences, University of Porto (PORTUGAL)
- Moreira J., Reis-Monteiro A., Machado A. *“Higher Education Distance Learning and e-Learning in Prisons in Portugal. La educación superior a distancia y el e-Learning en las prisiones en Portugal”*.